

KURZPORTRÄTS DER GEDENKSTÄTTEN IN SACHSEN-ANHALT

STIFTUNG
GEDENKSTÄTTEN
SACHSEN-ANHALT

Gedenkstätten	Kurzbeschreibung	Webseite

CHECKLISTE FÜR DEN GEDENKSTÄTTENBESUCH

<input checked="" type="checkbox"/>	Organisation I <ul style="list-style-type: none">• Information über relevante Gedenkstätten• Auswahl einer Gedenkstätte (ggf. in Fachschaft und/oder mit Schülerinnen und Schülern)• frühzeitige Kontaktaufnahme mit der jeweiligen Gedenkstätte• Klärung des Veranstaltungsformats (Führung, Projekt etc.) und Zielgruppe• Genehmigung durch die Schulleitung• Beantragung der Förderung bei der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorbereitung im Geschichtsunterricht <ul style="list-style-type: none">• Orientierung an Interessen der Schülerinnen und Schüler• Prüfung fächerverbindender Anknüpfungspunkte• Vermittlung eines inhaltlich-historischen Überblicks (Kontextwissen)• Klärung organisatorischer und erzieherischer Belange für die Exkursion• ggf. Erteilung eines Auftrags für die Schülerinnen und Schüler
<input checked="" type="checkbox"/>	Organisation II <ul style="list-style-type: none">• ggf. erneute Rücksprache mit der Gedenkstätte (zur Abstimmung auf Lerngruppe und Lernstand)
<input checked="" type="checkbox"/>	Durchführung vor Ort <ul style="list-style-type: none">• Erkundung und Wahrnehmung der Örtlichkeit• Teilnahme am geplanten Veranstaltungsformat• ggf. kriteriengeleitete Analyse vor Ort• ggf. Präsentation der Ergebnisse eines Projektes (oder erst im Geschichtsunterricht)
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachbereitung im Geschichtsunterricht <ul style="list-style-type: none">• Klärung offener Fragen• Reflexion von Eindrücken und Einsichten• ggf. Beginn weitergehender Recherche, Projekte, Unterrichtseinheiten